

El trabajo social en los cuidados para personas mayores en Portugal: análisis normativo y retos ante la Estrategia Europea de Cuidados

Trabajo social y cuidados: análisis normativo en Portugal

Álvaro Elices Acero*

Dpto. de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid, España.

alvaro.elices@uva.es

*Autor de correspondencia

Javier García García

Dpto. de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid, España.

Resumen

El envejecimiento demográfico en Portugal genera desafíos significativos en los ámbitos social y sanitario, aumentando considerablemente la demanda de cuidados para personas mayores en situación de dependencia. Este artículo tiene como doble objetivo examinar, por un lado, la alineación del marco normativo portugués con la Estrategia Europea de Cuidados y, por otro, analizar el papel del serviço social (trabajo social) en la atención a este grupo etario. Para cumplir con estos propósitos, se ha llevado a cabo una exhaustiva revisión documental sustentada en la evolución legislativa y en una selección de la literatura académica más relevante sobre la materia. Los resultados indican que Portugal ha dado pequeños pasos en el tránsito de enfoques de atención institucionales hacia modelos comunitarios y domiciliarios. En este contexto destacan especialmente el Decreto-ley 101/2006 y la Ley 100/2019, normativas clave que promueven la autonomía y la atención personalizada en el hogar. Sin embargo, sigue siendo necesario un mayor avance normativo en este sentido, teniendo en cuenta el consenso académico en torno al modelo *ageing in place*, el cual se erige como estrategia central y predominante en la actualidad de cara a la mejora de la calidad de vida y la mitigación del aislamiento social a pesar no estar exenta de importantes retos relacionados con la financiación, la coordinación interinstitucional o la adaptación de recursos comunitarios. En este modelo, el trabajo social adquiere un rol determinante, siendo esencial el papel de los/as trabajadores/as sociales y una mayor inclusión formalizada de esta figura profesional en las diferentes normativas o documentos estratégicos.

Palabras Clave: trabajo social, dependencia, cuidados de larga duración, análisis normativo

1. INTRODUCCIÓN

Portugal ante el envejecimiento demográfico: contexto actual.

La población portuguesa ha aumentado ligeramente desde comienzos del siglo XXI, pasando de aproximadamente 10.330.774 personas en el año 2000 a 10.639.729 en 2023, lo que supone un incremento de casi el 3% desde comienzos del siglo. La diferencia con respecto al inicio de la democracia, constituida a nivel político y civil en 1976 con la Constitución de la República Portuguesa, supone un saldo positivo de más de un millón de personas, aunque con importantes diferencias a nivel sociodemográfico (PORDATA, 2023).

Estas diferencias tienen múltiples vertientes, entre las que destaca el progresivo envejecimiento de la población, lo que ha supuesto que Portugal fuera en 2024 el segundo país de la Unión Europea con la proporción más alta de población mayor de 65 años (24.1%), dos puntos y medio por encima del promedio de la Unión Europea (21.6%) y solo dos décimas por debajo de Italia, el país que encabeza la lista (24.3%) (Eurostat, 2024). A nivel intercontinental, Portugal se ha alzado con la cuarta posición entre los países con mayor proporción de personas con 65 o más años (excluyendo a Mónaco por la especificidad de su casuística), por detrás de Japón (30% en 2023), Puerto Rico e Italia (Banco Mundial, 2024).

Este envejecimiento poblacional se explica por un aumento progresivo de la esperanza de vida, unido a una baja tasa de natalidad y un flujo migratorio que, aunque positivo, no consigue compensar la pérdida de población nacional. Con relación al primero de los factores, la esperanza media de vida en Portugal se sitúa en el año 2023 en los 81.2 años, constatándose una diferencia de cinco años entre hombres (78.4 años) y mujeres (83.7 años). La figura 1 muestra la evolución en este aspecto.

Figura 1

Esperanza de vida al nacer (1970-2022)

Nota. Elaboración propia en base a PORTDATA (2023b).

En segundo lugar, Portugal ha sufrido una bajada en las tasas de natalidad haciendo que se encuentre en la actualidad en las cifras más bajas desde que hay registros. Concretamente, en el año 2023 la cifra se situó en 8.1 nacimientos por cada 1000 personas, lo que supone un descenso de más de tres puntos desde comienzos de siglo. La figura 2 refleja la evolución de la tasa de natalidad.

Figura 2

Tasa absoluta de nacimientos (x1000 habitantes) (1970-2022)

Nota. Elaboración propia con base en PORTDATA (2023c).

Por último, el saldo migratorio se caracteriza por su carácter cambiante en las últimas décadas, existiendo periodos en los que ha sido negativo y, en otros, positivo. Desde el año 2017 se observa de forma continuada una tendencia positiva alcista. La figura tres muestra estos cambios.

Figura 3

Saldo migratorio (miles de personas) (1970-2022)

Nota. Elaboración propia con base en PORDATA (2023d).

Estas transformaciones sociodemográficas plantean serios retos para la sociedad portuguesa, entre los que se encuentra la adaptación de los sistemas tradicionales de atención a personas mayores y/o dependientes como consecuencia de las nuevas y ampliadas exigencias de cuidado requeridas por la población.

El incremento en las necesidades de cuidado: el factor precipitador de los cuidados domiciliarios de larga duración.

A pesar de que existen multitud de teorías sobre las implicaciones del envejecimiento de la población en la sociedad y en la política, tomando como base la teoría del “*Dynamic Equilibrium*” (Manton, 1982) el aumento de la esperanza de vida supone un aplazamiento en la edad de aparición de enfermedades crónicas, incapacitantes o terminales, aunque

inexorablemente, el rápido crecimiento de las cohortes de edad más avanzada, supone un mayor número de personas con necesidades de atención a largo plazo.

Este hecho ha aumentado la presión sobre los sistemas de cuidados de larga duración, explicitado en unas tasas de utilización de los servicios cada vez más complejas. Según la última Carta Social sobre la Red de Servicios y Equipamientos Sociales, como elemento central en la protección social (Ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social [MTSSSS], 2022), las estructuras residenciales, los centros de día y los servicios de apoyo domiciliarios fueron las respuestas sociales más utilizadas por el colectivo de personas mayores con necesidades de atención. Asimismo, también son representativos los centros comunitarios, los centros de noche y la atención familiar o informal, especialmente en un contexto como Portugal, donde el modelo de bienestar “*familista*” (Esping-Andersen, 1999; Flaquer, 2004) sigue estando muy presente. En cualquier caso, entre el año 2000 y el 2021, las respuestas orientadas a este colectivo han aumentado un 53%, especialmente los centros residenciales y los servicios de apoyo en el domicilio, que son desarrollados principalmente por la red solidaria de entidades sin ánimo de lucro. A pesar de un aumento progresivo de su capacidad, la tasa de cobertura de los recursos ha ralentizado su crecimiento e incluso ha decrecido desde el año 2010, con motivo del amplio incremento de la población de 65 y más años. También ha decrecido la tasa de utilización de las principales respuestas, especialmente tras el inicio del Covid-19, aunque más del 90% de las plazas disponibles para éstas se encontraban ocupadas en 2021. Por su parte, desde su aparición en el año 2006, la red nacional integrada de atención continuada ha aumentado progresivamente sus servicios. Por ejemplo, a 31 de diciembre de 2021 existían 731 unidades y equipos en la red, un 5,8% más que en 2020, de las cuales el 88% son desarrolladas por entidades sin ánimo de lucro de la red pública y solidaria. En este sentido, las unidades domiciliarias son las más representativas a nivel de número de plazas.

No obstante, estos recursos y servicios tradicionales de atención, que históricamente han estado en su mayoría orientados hacia la institucionalización (en mayor o menor grado) de las personas mayores, requieren una profunda revisión y adaptación por parte de los profesionales del ámbito sociosanitario. Este cambio es imprescindible para dar respuesta

adecuada a las nuevas necesidades emergentes en materia de cuidados, especialmente en un contexto marcado por el auge del modelo conocido como *ageing in place*, el cual ha sido ampliamente respaldado por una extensa literatura académica (Iecovich, 2014; Barrios et al., 2020) y adoptado progresivamente en diversas políticas europeas. En este sentido, resulta destacable la Estrategia Europea de Cuidados (European Commission, 2022), que promueve un modelo innovador de atención centrado en el contexto comunitario, garantizando que las personas mayores puedan permanecer en sus domicilios con las condiciones necesarias de seguridad, autonomía y calidad de vida. Este modelo implica necesariamente la provisión de apoyos específicos y una atención personalizada que permita satisfacer de forma integral las necesidades de cada individuo en su entorno habitual. La asistencia personal emerge así como un instrumento fundamental para alcanzar este objetivo, facilitando una atención más cercana, individualizada y adaptada a las circunstancias particulares de cada persona mayor. Paralelamente, los profesionales del trabajo social adquieren un papel central e imprescindible, actuando como eje articulador en la coordinación, gestión y supervisión de estos servicios y apoyos domiciliarios.

La creciente implementación y visibilidad de este enfoque comunitario y domiciliario de los cuidados de larga duración, así como la manifiesta importancia del trabajo social en este nuevo modelo de cuidados, son la razón de ser de este artículo, el cual tiene como objetivo explorar esta visión comunitaria y el rol del trabajo social gerontológico en Portugal. Para ello, se llevará a cabo un análisis documental exhaustivo con el fin último de ofrecer una descripción clara y precisa de la situación actual del país en este ámbito, que pueda servir tanto a investigadores de la geografía portuguesa como, especialmente, del ámbito internacional, para el desarrollo de análisis comparados con las diversas realidades nacionales.

2. METODOLOGÍA

El presente trabajo ha seguido el proceso de revisión documental propuesto por Martínez-Corona et al. (2023) sustentado en la principal legislación en materia de protección a personas en situación de dependencia aplicable en Portugal hasta el año 2022, permitiendo comprobar el alineamiento de la normativa con las directrices recomendadas por la

Estrategia Europea de Cuidados. Además, se ha realizado un análisis exhaustivo de la bibliografía académica más relevante para debatir el rol de los trabajadores/as sociales en los diferentes recursos de atención a personas mayores en Portugal.

A nivel legislativo, el sistema portugués de protección a las personas en situación de dependencia se sustenta principalmente en normas como el *Decreto-ley 265/1999*, orientado a establecer un régimen de complementariedad de las pensiones por incapacidad, vejez y supervivencia para las personas en situación de dependencia y el *Decreto-ley 101/2006*, que promueve la creación de una red nacional de atención integrada y continuada para este colectivo, como continuación del programa de apoyo integral a personas mayores ya introducido en 1997.

Por su parte, en lo que a los cuidados en el hogar y la comunidad se refiere, junto con la red de cuidados integrados continuados destacan la *Ordenanza 38/2013*, por la que se regula el funcionamiento de los servicios de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia y la *Ley 100/2019* establece el estatuto del cuidador informal, normativizando los derechos y deberes de las figuras no profesionales que cuidan de éstas.

En el caso de la *Ley 4/2007*, reguladora del sistema de seguridad social en Portugal, únicamente hace referencia a las situaciones de dependencia en cuatro ocasiones¹. Por su parte, es importante mencionar que tras la aparición del COVID-19, en Portugal se desarrolló un *Plan de Recuperación y Resiliencia* (Ministerio do Planeamiento, 2021), con financiación para mejorar y ampliar las respuestas sociales a las necesidades de las personas mayores dependientes, la calidad de los servicios prestados y el desarrollo de proyectos innovadores, como los de vivienda colaborativa, desarrollados a través de la colaboración entre el Estado y el sector de la economía social.

Para finalizar con el elenco normativo, son relevantes las directrices que regulan los centros de día y centros de noche, como recursos clave para los cuidados en la comunidad,

¹ Lei n.º 4/2007, de 16 de Janeiro. Arts. 26.2.d, 29.1, 46.c y 48.2.

así como la *Guía de Protección Social a Personas Mayores* de la Dirección General de la Seguridad Social, por su relevancia en la atención al colectivo.

Tras una revisión pormenorizada de las últimas versiones de la normativa y de las directrices estratégicas mencionadas (Tabla 1) sobre atención a personas en situación de dependencia en Portugal se extrajeron las claves tanto relativas a su objeto, como la posible coincidencia con las líneas estratégicas europeas y el papel normativizado de los trabajadores/as sociales.

Tabla 1

Análisis documental legislativo: normativa y directrices de referencia y organismo impulsor

Normativa/ documento programático	Organismo
Decreto-ley 265/1999, de 14 de junio, sobre complemento económico de dependencia	Ministerio de Trabajo y Solidaridad
Decreto-ley 101/2006, de 6 de junio, sobre la red de cuidados integrados continuados	Ministerio de Salud
Ordenanza 38/2013, de 30 de enero, sobre el servicio de ayuda a domicilio	Ministerio de Solidaridad y Seguridad Social
Ley 100/2019, de 6 de septiembre, sobre el estatuto de los cuidadores informales	Asamblea de la República
Directriz condiciones de localización, instalación y funcionamiento de centros de día (1996)	Dirección General de Acción Social.
Guion técnico de centros de noche (2004)	Dirección General de Solidaridad y Seguridad Social

Nota. Elaboración propia.

3. RESULTADOS

3.1. Análisis legislativo.

Del análisis efectuado se desprende que Portugal muestra un alineamiento progresivo con las directrices establecidas por la Estrategia Europea de Cuidados, particularmente en lo referido a fomentar la atención integral e integrada, centrada en el contexto comunitario y domiciliario. Destaca especialmente el *Decreto-ley 101/2006*, que articula un sistema de

atención continuada e integrado mediante equipos multidisciplinares enfocados en la atención domiciliaria, la promoción de la autonomía y la coordinación local e interinstitucional, otorgando un papel clave a los y las trabajadores/as sociales.

La *Ordenanza 38/2013* también refuerza esta tendencia, promoviendo la permanencia de las personas en situación de dependencia en su entorno habitual, previniendo la institucionalización y fomentando la autonomía mediante servicios domiciliarios y comunitarios interdisciplinarios. Por su parte, la *Ley 100/2019*, relativa al estatuto de los cuidadores informales, complementa esta visión al establecer medidas de apoyo específicas para cuidadores informales, reconociendo sus derechos y proporcionando intervenciones personalizadas que implican activamente a familias y comunidades locales.

Asimismo, la *Directriz sobre condiciones de localización, instalación y funcionamiento de centros de día* (1996) y el *Guion técnico de centros de noche* (2004) revelan también una orientación clara hacia la permanencia en el entorno sociofamiliar, al concebir estos centros como estructuras destinadas a evitar la institucionalización, promoviendo la autonomía, el apoyo psicosocial y la coordinación con otros recursos comunitarios. Sin embargo, estos documentos muestran limitaciones respecto al papel específico asignado al trabajo social, al no contemplarlo explícitamente dentro de sus estructuras organizativas.

Finalmente, una parte relevante de las directrices establecidas en la normativa anterior han sido sistematizadas en instrumentos como la *Guía de Protección Social a Personas Mayores* (2021), la cual, a pesar de no adquirir un rango normativo, viene a reforzar el enfoque comunitario de los cuidados al promover activamente la participación social, la prevención del aislamiento y la inclusión comunitaria, lo que consolida la idea de la integración social frente a modelos más institucionalizadores.

La evolución legislativa portuguesa refleja, por tanto, algunos avances desde modelos más institucionalizados hacia enfoques más alineados con las recomendaciones de la Estrategia Europea de Cuidados. La tabla 2 sintetiza este alineamiento entre normativas nacionales y la Estrategia.

Tabla 2

Alineamiento de la normativa con las propuestas señaladas por la Estrategia Europea de Cuidados

	Estrategia Europea de Cuidados					
	Enfoque estratégico e integrado	Transición digital (teleasistencia avanzada, inteligencia artificial, etc.)	Mejorar las condiciones de vida de los trabajadores (ej. catálogo de derechos y de trabajadores de cuidados	Fomento de procesos de diálogo social	Formación y reciclaje profesional de cuidadores	Aumentar la inversión en cuidados con enfoque en la intervención temprana y la prevención.
Decreto-ley 265/1999, de 14 de junio	/	/	×	×	×	×
Decreto-ley 101/2006, de 6 de junio	✓	×	×	✓	✓	✓
Ordenanza 38/2013, de 30 de enero	×	✓	×	/	✓	×
Ley 100/2019, de 6 de septiembre	✓	×	✓	/	✓	×
Directriz condiciones de localización, instalación y funcionamiento de centros de día (1996).	✓	×	×	×	×	×
Guion técnico de centros de noche (2004)	/	×	×	×	×	/

Nota: ✓ = Incluido totalmente; / = incluido parcialmente; × = no se incluye

3.2. Debates en el mundo académico: serviço social (trabajo social) y cuidados en el entorno.

3.2.1. El modelo ageing in place: ¿oportunidad o reto?

La atención a personas mayores en situación de dependencia en el hogar y la comunidad en Portugal se articula, aunque no exclusivamente, a través de la *red de cuidados integrados continuados*, de los *servicios de apoyo en el domicilio* y de los *centros de día y centros de noche*. Asimismo, los complementos de las prestaciones de jubilación e incapacidad por razones de dependencia, así como las medidas de protección a cuidadores informales, contribuyen a establecer un sistema ajustado a la realidad de los cuidados en el entorno sociofamiliar. Partiendo de la premisa de que esta tipología de cuidados se orienta a crear las condiciones necesarias para la atención en el entorno en el que viven las personas, es necesario considerar que la institucionalización no sólo depende de causas como un mayor grado de dependencia o la falta de apoyos para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), sino también del aislamiento social, la soledad o la inseguridad (União das Misericórdias Portuguesas, 2020).

Ageing in place significa responder a las necesidades de las personas en el propio contexto en el que viven, articulando e integrando servicios multidimensionales para crear las condiciones necesarias en las que sus necesidades sean cubiertas (Fonseca, 2021). Esto implica superar una visión meramente individualista de las situaciones y tomar una perspectiva holística y comunitaria (Klimczuk, 2017), contemplando no sólo la edad cronológica o la situación de dependencia, sino también aquella de carácter psicológico, comportamental, social y cultural de las personas, así como inexorablemente el ambiente o entorno en el que viven.

Por su parte, aunque envejecer en el hogar es la opción más deseada por las personas mayores, no se trata de una opción universalmente válida ni accesible para todas ellas (Canham et al., 2022). En la pertinencia de esta alternativa intervienen factores como el estado y la seguridad en la vivienda como epicentro de las atenciones, la capacidad económica y las alternativas de financiación pública, la existencia de servicios sociales y sanitarios en el entorno de proximidad o las posibilidades de ocio, participación e

interacción social (Wahl & Weisman, 2003). Estos factores, además, se han identificado como especialmente relevantes en el medio rural (Dye et al., 2010), de especial relevancia si consideramos que, en países como Portugal, donde más del 26% de la población reside en áreas predominantemente rurales o medianamente urbanas (INE, 2023), y cuyo medio rural se caracteriza por una tasa de envejecimiento de la población superior a la del ámbito urbano.

La prestación de cuidados en el entorno domiciliario y comunitario implica, por tanto, tanto una oportunidad como un desafío. Una oportunidad, prioritariamente, por los efectos positivos que diferentes estudios han atribuido al *ageing in place*, como el aumento del bienestar y de la calidad de vida, así como de la autonomía e independencia (Schorr & Khalaila, 2018) así como una garantía del mantenimiento de los sentimientos de pertenencia y de la participación social y, consecuentemente, una reducción del riesgo de aislamiento social (Wiles et al., 2021; Fonseca, 2021). Entre los retos, destacan la necesidad de adaptar la política social y sanitaria e incrementar la financiación para los recursos de cuidados en el hogar y la comunidad, así como la necesidad de intervenciones integrales e integradas, donde la colaboración entre diferentes disciplinas y organizaciones y el desarrollo de perfiles profesionales novedosos, como los asistentes personales, requerirán de un importante esfuerzo por parte de las administraciones públicas.

Además, en los cuidados centrados en el hogar y la comunidad se enfatiza el proceso de transición de la perspectiva biomédica, focalizada en la dependencia, a un prisma de carácter biopsicosocial, orientado a la promoción de la autonomía. Esta visión, por tanto, trasciende de la perspectiva sanitaria y enfatiza en cuestiones como las relaciones sociales o el entorno comunitario (Couturier et al., 2023), por lo que profesiones como el trabajo social adquieren cada vez más importancia.

3.2.2. La intervención del trabajo social con personas mayores

Los trabajadores/as sociales tienen como misión intervenir en la realidad social para mejorar las condiciones de vida de los individuos, grupos (y comunidades), promoviendo el cambio social y para el incremento de su bienestar social (Carvalho, 2012a). El trabajo social, como

disciplina científica y profesión, está presente en una multitud de ámbitos e interviene con una diversidad de colectivos, si bien es cierto que siempre ha tenido como seña de identidad el trabajo con personas mayores, aunque con matices sobre su orientación por la caridad y la beneficencia y por los derechos de las personas, como impulso predominante en la actualidad. Según Carvalho (2018), las líneas estratégicas de la intervención social con personas mayores se resumen en las siguientes:

- Impulso e implementación de políticas sociales, basadas en una perspectiva integrada, desde el nivel estatal y local.
- Promoción del envejecimiento activo.
- Promoción de la calidad de vida.
- Defensa contra la discriminación.
- Intervención directa: apoyo psicosocial, relación de ayuda y capacitación.
- Facilitación del acceso a recursos.
- Trabajo en red en la comunidad.

Como se ha señalado, la intervención de los trabajadores/as sociales con personas mayores (y especialmente con aquellas que requieren cuidados), se enfatiza con el cambio del modelo biomédico al modelo biopsicosocial, que toma en consideración los determinantes sociales, psicológicos y biológicos en las situaciones de dependencia (Almeida, 2007), persiguiendo tanto el empoderamiento personal y como el envejecimiento activo y saludable. La relación de este cambio de paradigma con el trabajo social es bidireccional, ya que a la vez que su desarrollo aumenta la necesidad de presencia de trabajadores/as sociales en los procesos de cuidados, éstos actúan como impulsores del cambio.

Los/as trabajadores/as sociales en Portugal, como defensores de los derechos, de la justicia social y de la dignidad humana, intervienen con personas mayores desde diferentes enclaves. Por una parte, desde el gobierno central, vinculados con el Instituto de Seguridad Social y sus 18 centros distritales (principalmente en los subsistemas de solidaridad y acción social), así como en el nivel local y parroquias -vinculados a las autoridades locales, en los Departamentos de Servicios Sociales. Los trabajadores/as sociales también están presentes en entidades sin ánimo de lucro, del tercer sector de la acción social o entidades privadas de solidaridad social (Misericordias, fundaciones, asociaciones de solidaridad social...), que

desarrollan a través de acuerdos de cooperación responsabilidades de atención de las administraciones públicas -servicios esenciales de seguridad social- (Carvalho, 2012a; Carvalho 2014). Finalmente, la presencia en entidades privadas con ánimo de lucro es más reducida, pero también existente. Estos/as profesionales desarrollan, en cada uno de los citados enclaves, funciones propias de la profesión para la atención a las personas mayores (Tabla 3).

Tabla 3

Ámbitos y funciones principales de los/as trabajadores/as sociales

<p>Seguridad social: subsistema solidaridad y acción social.</p>	<p>Tiene como misión proporcionar apoyo financiero y social a las personas mayores con el fin de promover su inclusión social.</p> <p>Funciones subsistema solidaridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de las necesidades. • Asignación de prestaciones económicas (pensiones no contributivas: pensiones sociales, complemento solidario, etc.). <p>Funciones subsistema acción social:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervención directa y gestión de casos. • Evaluación de situaciones y desarrollo de planes de atención a personas mayores en situación de riesgo y su eventual integración en centros de atención a largo plazo. • Coordinación de los servicios sociales locales para las personas mayores. • Desarrollo e implementación de programas y proyectos comunitarios, incluidos de ayuda a domicilio. • A nivel estatal, supervisan y asesoran a organizaciones locales sin fines de lucro que prestan servicios a personas mayores, para garantizar su calidad. • Forman parte de los equipos integrados en los programas de redes sociales a nivel local o comunitario.
<p>Autoridades locales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Intervención desde los servicios sociales de la comunidad. • Coordinación y supervisión de servicios. Implementación de programas y proyectos para la promoción de la salud y la calidad de vida, en envejecimiento activo, la amigabilidad de los espacios o adaptaciones del hogar. • Implementación de planes gerontológicos. • Participación en el programa de redes sociales, junto con otros servicios y equipos multidisciplinares públicos, privados y sin ánimo de lucro. • Coordinación de centros de día y otros proyectos comunitarios de atención a personas mayores. • Intervención en el ámbito de la vivienda, para mejorar sus condiciones y amigabilidad, y desarrollar algunos servicios de ayuda a domicilio. • Además, algunas autoridades locales también desarrollan una atención continua e integrada para las personas mayores en coordinación con el gobierno central
<p>ONG, tercer sector</p>	

Entidades privadas de solidaridad social	<ul style="list-style-type: none"> • Intervención social en equipamientos sociales. • Gestión y coordinación de servicios para personas mayores, como centros de día, servicios de atención domiciliaria y residencia. • Desarrollo de programas y proyectos preventivos, (por ejemplo. contra la soledad y el aislamiento social). • Participación y coordinación de equipos multidisciplinares. • Intervención directa con personas mayores y sus familias. • Gestión de casos individuales de personas necesitadas o en riesgo en la comunidad. • Formar parte de equipo profesional integrado (multiservicios, multiorganizaciones) para mayores.
Entidades privadas con ánimo de lucro²	<ul style="list-style-type: none"> • Realización de encuestas de satisfacción. • Intervención en los cuidados de larga duración. • Formar parte del equipo multidisciplinar que planifica los cuidados de la persona mayor tras pasar por centro residencial y volver a la comunidad. • Realización de valoraciones para la atención comunitaria a personas mayores con necesidades y sus familias. • Intervención directa en la comunidad. • Gestión de centros de atención a largo plazo para personas mayores.

Nota. Elaboración propia con base en Carvalho (2014).

Estas funciones son precisadas para cada uno de los servicios desde los que se intervenga, especialmente en aquellos dirigidos a la prestación de cuidados.

Con una mirada retrospectiva, los/as trabajadores/as sociales en Portugal han contribuido al diseño e implementación de políticas del sistema público de seguridad social, así como al desarrollo de recursos sociales a nivel comunitario (incluidos centros sociales, de día, de noche y residencias) y servicios de apoyo en el domicilio (Carvalho, 2014). Ante el continuo desarrollo de las redes de cuidados en la comunidad, formadas por cuidadores formales e informales, profesionales sanitarios, administradores y, entre otros, trabajadores/as sociales, su centralidad es cada vez más latente. Asimismo, la introducción de las nuevas tecnologías en los cuidados, para el intercambio de información entre personas, cuidadores y profesionales, solicitudes de asistencia ante emergencias, aplicación de planes individualizados de cuidados o gestión de tareas diarias (entre sus múltiples

² No se identifican claramente en el estudio referenciado junto con las funciones definidas, aunque todo apunta a que comparte éstas con las entidades no lucrativas. Sí se referencia en otra fuente que estas entidades están supervisadas por la seguridad social y que algunas de ellas cuentan con trabajadores/as sociales (Carvalho, 2018).

potencialidades), también implica un importante reto para la disciplina, lo que evidencia que nos encontramos en un momento profesional caracterizado por el dinamismo (Sousa et al., 2018). También hay quienes manifiestan los retos de la atención a personas mayores a los que se enfrenta la profesión y los sistemas de atención, como el aumento de las listas de espera a los servicios de ayuda a domicilio o a la red de cuidados integrados continuados (Carvalho, 2018).

En cualquier caso, es importante señalar que, en Portugal, los cuidados de larga duración para personas están fuertemente asociados a las instituciones privadas de solidaridad social (IPSS), que según Almeida et al., (2021), representan en torno al 90% de las entidades gestoras de estas respuestas sociales para personas mayores (Daniel et al., 2016) y cuya financiación procede principalmente de la administración pública y del copago, aunque el Estado no preste apenas servicios sociales específicos a este colectivo. Este hecho tiene implicaciones directas para los profesionales del trabajo social, ya que su intervención se enmarca en numerosas ocasiones en este tipo de organizaciones y se caracteriza por aspectos como los siguientes:

- La permanente necesidad de movilidad, disponibilidad y versatilidad, ante el ajustado número de profesionales disponibles.
- El cumplimiento de ratios mínimos, pero la necesidad de mayor contratación de personal por la inadecuación de las normas.
- Salarios inferiores a los pagados en el sector público y empresarial, así como los horarios y las jornadas laborales menos deseables que en éstos. (Almeida et al., 2021).

Por otra parte, las funciones de estos/as profesionales en los diferentes tipos de recursos para el cuidado de personas mayores son altamente variables. Por ejemplo, su papel en los centros de día, principalmente gestionados por organizaciones sin ánimo de lucro a nivel local y comunitario, se basa tanto en su coordinación como la de los equipos de apoyo a la persona y su familia. Como coordinadores, son responsables de gestionar el servicio, los recursos humanos, logísticos y el presupuesto, y a su vez de intervenir directamente con las

personas mayores, promoviendo su bienestar social y garantizando el respeto a su dignidad (Carvalho, 2016).

Un papel diferente tienen, por ejemplo, los/as trabajadores/as sociales en el ámbito sanitario cuando intervienen para la incorporación de una persona a la red de cuidados integrados continuados tras el alta hospitalaria, en esta ocasión desde el sector público. En este caso, su intervención se orienta a garantizar la continuidad de la atención y el apoyo informal o formal en el momento en que se produzca el alta hospitalaria. Para ello, evalúa las circunstancias sociales de las que dispone y forma parte de un equipo multidisciplinar de gestión del alta, asumiendo un papel prioritario en su planificación y en la triangulación entre paciente, familia, equipo clínico y entidades comunitarias, así como en la articulación entre cuidadores informales y formales (Macedo & Guadalupe, 2020). Sin embargo, aspectos coyunturales como el aumento de necesidades tras la aparición del COVID-19 supuso una multiplicidad de roles por asumir al tratarse de profesionales de primera línea, así como una sobrecarga burocrática que redujo las posibilidades de atenciones personalizadas y promoción de la integración en la comunidad (Carvalho, 2020).

También existen estudios orientados a analizar el papel de estos/as profesionales en el ámbito de los cuidados de carácter institucional. Por ejemplo, Emilsson (2009) realizó entrevistas a trabajadores/as sociales para conocer sus funciones en Portugal (en una investigación que también abarcaba el ámbito de Suecia y Francia), identificando 2 perfiles prioritarios: trabajadores/as sociales dedicados/as a la gerencia de instituciones y trabajadores/as sociales generales. Los/as trabajadores/as sociales generales desarrollaban funciones de atención directa con las personas, mientras que los gerentes estaban implicados en la atención directa de los/as residentes, pero también en la administración económica de la institución, en el liderazgo, orientación, coordinación y supervisión de equipos, en el contacto con las familias o en la coordinación con otros/as trabajadores/as sociales o profesionales de servicios de cuidados en el entorno. Asimismo, participaban en la toma de decisiones junto con los/as profesionales médicos y de la enfermería, así como en la planificación de actividades sociales y ocupacionales para las personas.

Por su parte, el trabajo social tiene un papel central en la habilitación y desarrollo de recursos de cuidados para facilitar el *ageing in place*, no sólo por la necesidad del desarrollo de intervenciones psicosociales (junto con otras sanitarias, arquitectónicas, comunitarias, etc.) sino también por su capacidad para la coordinación y la gestión de casos, que contribuye a superar las posibles desconexiones existentes entre atención social y sanitaria y que a pesar de haber sido desarrollada de forma habitual por los/as trabajadores/as sociales, ha adquirido posibilidades de convertirse en una especialización profesional (Leichsenring, 2004). Un importante reto que afronta el trabajo social (concretamente, gerontológico) en los últimos tiempos es, por tanto, desarrollar una intervención que tenga en cuenta las características biopsicosociales, culturales y espirituales de la persona mayor, con base en sus necesidades y sus capacidades para permanecer en el hogar el mayor tiempo posible.

Ribeirinho (2013) identificó una serie de áreas de intervención y funciones de los trabajadores/as sociales en instituciones y servicios de apoyo domiciliario. Con el objetivo general de fomentar la autonomía y la calidad de vida de los mayores, señaló las siguientes funciones:

- Evaluar la situación de la persona mayor que requiere cuidados (dificultades ABVD, tipología de la familia, posibilidades de apoyo social, estado subjetivo de salud y bienestar, situación económica...). Generalmente, a través de entrevista domiciliaria.
- Evaluar, junto con el equipo multidisciplinar, las condiciones del hogar y del entorno, valorando la necesidad de adaptaciones para asegurar la calidad de vida y la seguridad.
- Informar a los familiares y cuidadores informales y facilitar el aprendizaje de técnicas de cuidado y de trato con personas mayores a través de profesionales.
- Promover la creación de grupos de autoayuda para cuidadores informales.
- Evaluar el grado de sobrecarga del cuidador y definir estrategias para la prevención o disminución de éste.
- Fomentar las redes sociales de apoyo de las personas mayores y del cuidador principal.

- Impulsar formas de interacción con el medio, como puede ser la creación de centros sociales.

Esta misma autora relaciona una serie de funciones vinculadas con la dirección, gestión y coordinación de servicios de apoyo a mayores:

- Planificar, monitorizar y evaluar la intervención.
- Facilitar los procesos de colaboración y coordinación entre profesionales, previniendo conflictos y aumentando la eficacia.
- Supervisar el cumplimiento de la normativa laboral.
- Organizar y asignar las tareas a los miembros del equipo multidisciplinar.
- Identificar necesidades de formación entre el personal y promover su cobertura.
- Elaborar junto con el equipo los planes de actuación, así como los informes anuales de actividad.
- Representar a la entidad ante otras instituciones y fomentar la colaboración interorganizacional.

La autora también refiere la frecuencia con la que los/as trabajadores/as sociales coordinan, supervisan y apoyan a los profesionales de intervención directa con las personas mayores.

- Liderar y cohesionar los equipos, facilitando el proceso de comunicación y de cooperación entre sus miembros.
- Mantener la motivación de los profesionales, desarrollar sus sentimientos de pertenencia y orientar su intervención a través de buenas prácticas en beneficio de la calidad de vida de las personas.
- Estimular la formación permanente de los profesionales y facilitar el intercambio de experiencias para el enriquecimiento profesional.

Culmina aludiendo a las funciones docentes e investigadoras de los trabajadores/as sociales en este ámbito, tanto a nivel de desarrollo en primera persona como a nivel de colaboración, lo que implica una importante oportunidad para la disciplina científica del trabajo social.

4. DISCUSIÓN

La disciplina del trabajo social y sus profesionales, los/as trabajadores/as sociales, están llamados/as a desempeñar un papel cada vez más relevante en los cuidados de larga duración para personas mayores, debido al progresivo envejecimiento poblacional, a la creciente consideración de la dimensión social de los cuidados—que trasciende el ámbito exclusivamente sanitario y aborda aspectos relacionados con los derechos humanos y la justicia social—y a los cambios sociodemográficos y políticos que han dado lugar a un nuevo paradigma en la organización de los cuidados. Fenómenos como la “*crisis de los cuidados*”, que requiere una reorganización integral de los servicios (Pérez-Orozco, 2006), o el “*care gap*”, que representa la situación donde la demanda supera a la oferta de cuidados disponibles (Pickard, 2015), son claros ejemplos de estos desafíos.

En este contexto, Soeiro et al. (2020) enfatizan que, aunque tradicionalmente los cuidados han estado dominados por disciplinas sanitarias, resulta imprescindible equiparar la atención social con la atención sanitaria como elementos fundamentales y complementarios dentro de la protección social pública. De esta manera, el trabajo social se posiciona estratégicamente no solo en el diseño de políticas, sino también en la coordinación, gestión e implementación efectiva de los cuidados en contextos locales y comunitarios.

Este trabajo concuerda con estudios previos que señalan la insuficiencia actual del marco regulatorio en materia de dependencia (Silveiro de Barrios, 2017). Asimismo, aunque el análisis legislativo muestra ciertos alineamientos con las recomendaciones propuestas por la Estrategia Europea de Cuidados, particularmente respecto a sistemas integrales y enfoques preventivos, persiste aún un amplio margen de mejora. Un ejemplo destacado es el caso de España, país vecino que, tras la adopción de la Estrategia Europea, ha implementado una *Estrategia Estatal para un Nuevo Modelo de Cuidados en la Comunidad* (Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, 2024), cuyo objetivo es consolidar acciones dirigidas a fortalecer los cuidados domiciliarios y comunitarios.

Como líneas futuras de investigación, se plantea la necesidad de realizar un seguimiento sistemático de las cuestiones aquí analizadas, evaluando la evolución normativa y su adecuación con los objetivos establecidos. Asimismo, resulta de interés explorar en profundidad las experiencias cotidianas de los profesionales del trabajo social, pues la realidad práctica puede diferir considerablemente de las normativas formales. Finalmente, es igualmente importante abordar los retos específicos que enfrenta Portugal en relación con el modelo *ageing in place*, identificando cómo las limitaciones normativas podrían justificarse o adaptarse a las características sociodemográficas y estructurales del país.

5. CONCLUSIONES

La revisión documental realizada tanto a nivel académico como legislativo pone en evidencia la necesidad de un avance normativo en el que se explicita formalmente el papel crucial y creciente de los/as trabajadores/as sociales en la atención a la dependencia en Portugal. Frente al progresivo envejecimiento poblacional y las políticas públicas orientadas al envejecimiento activo y el mantenimiento en la comunidad, la profesión enfrenta retos significativos que requieren atención urgente. La implementación efectiva de la *European Care Strategy* en el contexto portugués demandará esfuerzos adicionales para fortalecer la formación profesional, mejorar las condiciones laborales, optimizar recursos comunitarios y desarrollar estrategias interinstitucionales más eficientes. La participación activa de los/as trabajadores/as sociales resulta esencial para garantizar un sistema sostenible, eficiente y centrado en la dignidad y calidad de vida de las personas mayores dependientes.

6. FINANCIACIÓN

Durante el desarrollo de este trabajo, el autor Álvaro Elices Acero disfrutó de un contrato predoctoral financiado por la Junta de Castilla y León y cofinanciado por el Fondo Social Europeo [BDNS-540787] mientras que el autor Javier García disfrutó de un contrato predoctoral financiado por la Universidad de Valladolid y cofinanciado por el Banco Santander (convocatoria 2022),

7. CONFLICTO DE INTERESES

Los autores no declaran ningún conflicto de interés.

8. BIBLIOGRAFÍA

Almeida, M.F. (2007). Envelhecimento: activo? Bem sucedido? Saudável? Possíveis coordenadas de análise. *Forum Sociológico*, 17(1), 17-24. <https://doi.org/10.4000/sociologico.1599>

Almeida, V., Barata, M. J., & Daniel, F. (2021). The Impact of Crisis and Austerity on Long Term Care for Older People in Portugal – An Analysis Based on the Experiences of Social Workers in Private Institutions for Social Solidarity. *Journal of Social Service Research*, 48(1), 108–119. <https://doi.org/10.1080/01488376.2021.1969313>

Banco Mundial. (2024). *Población de 65 años de edad y más (% del total)*. https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.65UP.TO.ZS?most_recent_value_desc=true

Bárrios, M. J., Marques, R., & Fernandes, A. A. (2020). Aging with health: aging in place strategies of a Portuguese population aged 65 years or older. *Revista de saude publica*, 54(1), 129. <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2020054001942>

Canham, S. L., Weldrick, R., Sussman, T., Walsh, C. A., & Mahmood, A. (2022). Aging in the Right Place: A Conceptual Framework of Indicators for Older Persons Experiencing Homelessness. *The Gerontologist*, 62(9), 1251–1257. <https://doi.org/10.1093/geront/gnac023>

Carvalho, M. I. L. B. (2012a). *Envelhecimento e Cuidados Domiciliários em Instituições de Solidariedade Social*. Coisas de Ler.

Carvalho, M. I. L. B. (2012b). *Trabajo social, desafios do passado e do futuro: perspectivas*. Editorial Académica Española.

- Carvalho, M. I. L. B. (2014). Social work and intervention with older people in Portugal: a critical point of view. *European Journal of Social Work*, 17(3), 336-352. <http://dx.doi.org/10.1080/13691457.2014.905459>
- Carvalho, M. I. L. B. (2016). Professional Supervision in Social Work: an external supervisory experience the home care service. *Textos & Contextos*, 15(1), 212-224. <https://doi.org/10.15448/1677-9509.2016.1.22043>
- Carvalho, M. I. L. B. (2018). *Envelhecimento, políticas sociais e trabalho social em Portugal: velhos e novos problemas*. XVI Encontro Nacional de Pesquisadores em Trabalho social. <https://periodicos.ufes.br/abepss/article/view/22040>
- Carvalho, M. I. L. B. (2020). O Trabalho social na saúde em Portugal e os desafios da Covid-19. *Revista Família, Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social*, 3(1), 1086-1098.
- Couturier, Y., Lanoue, S., Karam, M., Guillette, M., Hudon, C. (2023). Social workers coordination in primary healthcare for patients with complex needs: A scoping review. *International Journal of Care Coordination*, 26(1), 5-25. <https://doi.org/10.1177/20534345221122952>
- Daniel, F., Monteiro, R., & Ferreira, J. (2016). Cartografia da oferta pública e privada de serviços dirigidos à população idosa em Portugal. *Trabajo social & Sociedad*, 2(126), 235-261. <https://doi.org/10.1590/0101-6628.067>
- Dye, C., Willoughby, F., & Battisto, D. (2010). Advice from Rural Elders: What it Takes to Age in Place. *Educational Gerontology*, 37(1), 74-93. <https://doi.org/10.1080/03601277.2010.515889>
- Emilsson, U. M. (2009). Health care, social care or both? A qualitative explorative study of different focuses in long-term care of older people in France, Portugal and Sweden. *European Journal of Social Work*, 12(4), 419-434. <https://doi.org/10.1080/13691450902981467>
- Esping-Andersen, G. (1999). *Social foundations of postindustrial economies*. Oxford University Press.

- European Commission. (2022, september). *Communication from The Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions, on the European Care Strategy*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0550>
- Eurostat. (2024). *Population structure indicators at national level*. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_pjanind/default/table?lang=en
- Flaquer, L. (2004). La articulación entre familia y el Estado de Bienestar en los países de la Europa del sur. *Papers*, 73(1), 27-58. <https://doi.org/10.5565/rev/papers/v73n0.1105>
- Fonseca, A.M. (2021). *Ageing in Place. Envelhecimento em Casa e na Comunidade. Modelos e estratégias centrados na autonomia, participação social e promoção do bem-estar das pessoas idosas*. Fundação Calouste Gulbenkian. https://cdn.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2021/07/Ageing-in-Place_Envelhecimento-em-casa-e-na-comunidade_digital.pdf
- Iecovich, E. (2014). Ageing in place: From theory to practice. *Anthropological Notebooks*, 20(1), 21-33.
- Instituto Nacional de Estatística (INE). (2023). *O que nos dizem os Censos sobre dinâmicas territoriais. Censos 2021*. Instituto Nacional de Estatística. https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOE_Spub_boui=66320870&PUBLICACOESmodo=2
- Klimczuk, A. (2017). *Economic foundations for creative ageing policy, Volume II*. Palgrave Macmillan.
- Leichsenring, K. (2004). Developing integrated health and social care services for older persons in Europe. *International Journal of Integrated Care*, 4(3), e10. <https://doi.org/10.5334/ijic.107>

- Macedo, P., & Guadalupe, S. (2020). Articulação do trabalho social hospitalar com a rede de apoio informal em cuidados continuados. *Revista Portuguesa De Investigação Comportamental e Social*, 6(2), 69–81. <https://doi.org/10.31211/rpics.2020.6.2.189>
- Martínez-Corona, J.I., Palacios-Almón, G. E., y Oliva-Garza, D. B. (2023). Guía para la revisión y el análisis documental: propuesta desde el enfoque investigativo. *Ra Ximhai: revista científica de sociedad, cultura y desarrollo sostenible*, 19(1), 67-83.
- Manton, K.G. (1982). Changing Concepts of Morbidity and Mortality in the Elderly Population. *The Milbank Memorial Fund Quarterly. Health and Society* 60(2), 183–244.
- Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. (2024). *Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización*. <https://estrategiadesinstitucionalizacion.gob.es/wp-content/uploads/2024/06/Estrategia-para-nuevo-modelo-cuidados-en-la-comunidad.pdf>
- Ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social [MTSSS] (2022). *Carta Social sobre a Rede de Serviços e Equipamentos Sociais*. <https://www.cartasocial.pt/documents/10182/13834/csocial2022.pdf/8f13f416-2d78-4ece-aff5-81ee62296043>
- Ministério do Planeamento. (2021). *Recuperar Portugal, Construindo o futuro: Plano de Reuperação e Resiliência*. https://www.portugal2020.pt/sites/default/files/planoderecuperacaoeresiliencia_consultapublica.pdf
- Pérez-Orozco, A. (2021). Amenaza tormenta: la crisis de los cuidados y la reorganización del sistema económico. *Revista De Economía Crítica*, 1(5), 8–37. <https://revistaeconomicacritica.org/index.php/rec/article/view/388>

- Pickard, L. (2015) A growing care gap? The supply of unpaid care for older people by their adult children in England to 2032. *Ageing & Society*, 35(1), 96-123. <https://doi.org/10.1017/S0144686X13000512>
- PORDATA. (2023). *População residente: total e por sexo*. <https://www.pordata.pt/pt/estatisticas/populacao/populacao-residente/populacao-residente-por-sexo-e-grupo-etario>
- PORDATA. (2023b). *Esperança de vida à nascença por sexo*. <https://www.pordata.pt/pt/estatisticas/populacao/esperanca-de-vida-e-obitos/esperanca-de-vida-nascenca-por-sexo>
- PORDATA. (2023c). *Taxa bruta de natalidade (%)*. <https://www.pordata.pt/pt/estatisticas/populacao/nascimentos-e-fecundidade/taxa-bruta-de-natalidade-0>
- PORDATA. (2023d). *Variação populacional, saldo natural e saldo migratório*. <https://www.pordata.pt/pt/estatisticas/populacao/populacao-residente/variacao-populacional-saldo-natural-e-saldo-migratorio>
- Ribeirinho, C. (2013). Trabajo social Gerontológico: Contextos e Práticas Profissionais. En M.I.L.B. Carvalho (Coord.), *Trabajo social no Envelhecimento*, (1ª ed., pp. 177-200). Pactor.
- Silveiro de Barros, M. (2017). La protección social de las personas dependientes en Portugal. *Revista Derecho Social y Empresa*, 8. <https://www.revistaderechosocialyempresa.com/num8>
- Schorr, A.V., & Khalaila, R. (2018). Aging in place and quality of life among the elderly in Europe: A moderated mediation model. *Archives of gerontology and geriatrics*, 77(1), 196–204. <https://doi.org/10.1016/j.archger.2018.04.009>
- Soeiro, J., Araújo, M., & Figueiredo, S. (2020). *Cuidar de quem cuida: histórias e testemunhos de um trabalho invisível, um manifesto para o futuro*. Penguin Random House.

- Sousa, M., Arieira, L., Neves, T., Damasceno, A., Duarte, F., Filipe, J., Martins, A.I., Queirós, A., & Pacheco, N. (2018). A platform to support the care and assistance of community-dwelling older adults. *Procedia Comput Science*, 138, 197–202. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.10.028>
- União das Misericórdias Portuguesas (2020). *Modelo Avançado de Serviço de Apoio Domiciliário (MA(i)SAD)*. <https://cdn.ump.pt/files/files/publicacoes/MAISAD.pdf>
- Wahl, H. W., & Weisman, G. D. (2003). Environmental gerontology at the beginning of the new millennium: reflections on its historical, empirical, and theoretical development. *The Gerontologist*, 43(5), 616–627. <https://doi.org/10.1093/geront/43.5.616>
- Wiles, J. L., Leibing, A., Guberman, N., Reeve, J., & Allen, R. E. (2012). The meaning of "aging in place" to older people. *The Gerontologist*, 52(3), 357–366. <https://doi.org/10.1093/geront/gnr098>